

DARAXT TURLARINING ZAHARLI GAZLARGA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH

M.Xolmurotov

N.To'xtamurodova

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17863578>

Bugungi kunda Qarshi shahri ekotizimi avtotransport harakatining ortishi, sanoat korxonalari faoliyati kengayishi va iqlim o'zgarishi tufayli kuchli ekologik bosimga duch kelmoqda. Atmosferaga chiqarilayotgan SO₂, NO₂, CO kabi gazlar hamda chang zarrachalarining yuqori konsentratsiyasi shahar havosining sanitar-gigiyenik holatini yomonlashtirib, aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday vaziyatda daraxtlarning havoni tozalashdagi roli beqiyos bo'lib, ular atmosferani ifloslantiruvchi moddalarni o'ziga singdirishi, barg yuzasida ushlab qolishi va biokimyoviy neytrallashi orqali tabiiy filtr vazifasini bajaradi.

Shu bilan birga, hamma daraxt turlari bir xil darajada gazlarga chidamli emas. Ayrim turlar (*Ulmus pumila*, *Platyclus orientalis*, *Juniperus virginiana* L.) yuqori harorat, qurg'oqlik va zaharli gazlarga bardosh bersa, boshqalari (*Fraxinus sogdiana*, *Acer negundo*) SO₂ va NO₂ ta'siriga sezgir bo'lib, o'sish sur'ati pasayadi va fiziologik stressga tushadi. Shu sababli shaharning turli hududlari – avtomobil yo'llari, istirohat bog'lari va sanoat zonalari uchun maqbul turlarni aniqlash ekologik samaradorlikni ta'minlashda muhim vazifalardan biridir.

2022–2024 yillarda kuzatilgan iqlim o'zgarishlari – 2023 yildagi kuchli qurg'oqchilik va 2024 yildagi mo'tadil, yomg'irli sharoit – daraxtlarning o'sish dinamikasiga jiddiy ta'sir ko'rsatgani ma'lum bo'ldi. Bu holat kelgusi yillarda iqlim o'zgarishi tendensiyalari kuchayishi mumkinligini inobatga olgan holda, barqaror o'suvchi daraxt turlarini tanlash zaruriyatini yanada oshiradi.

Hozirgi kungacha ko'plab hududlarda tur tanlash estetik yoki an'anaviy yondashuvga bog'liq bo'lib, bu ko'chatlarning nobud bo'lishi, o'sish sur'atining pastligi va ekologik samaraning yetarli emasligiga olib kelmoqda. Shu sababli, gazlarga chidamlilikni baholash, turlarning fiziologik reaksiyasini o'rganish va mahalliy iqlimga mos, barqaror turlarni aniqlash dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Qarshi shahri sanoat korxonalari, avtomobil harakati jadalligi va quruq-issiq iqlimi bilan tavsiflanadigan mintaqa hisoblanadi. Mazkur omillar atmosfera sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ayniqsa, SO₂, CO, NO₂, NO va CH₄ kabi asosiy ifloslantiruvchi moddalar miqdorini oshiradi. 2021–2022 yillar davomida qayd etilgan gazlar miqdori ushbu hududda ekologik muvozanatga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganini anglatadi. Shu bois, shahar atrofidagi ko'kalamzor xududlarni to'g'ri tashkil etish, yuqori darajada chidamli daraxt turlarini tanlash strategik ahamiyatga ega.

Daraxt turlarining zaharli gazlarga nisbatan chidamlilik indeksi 5 ballik shkalada baholandi:

5 – juda yuqori,

4 – yuqori,

3 – o'rtacha,

2 – past,

1 – juda past.

1-jadval

Daraxt turlarining zaharli gazlarga chidamlilik indeksi

№	Daraxt turi	SO ₂	NO ₂	CO	NO	CH ₄	O'rtacha indeks	Chidamlilik darajasi
1.	Maydabargli qayrag'och	5	5	4	4	4	4,4	Juda yuqori
2.	Sharq biotasi	5	4	4	4	4	4,2	Juda yuqori
3.	Virgin archasi	4	4	4	4	4	4,0	Yuqori
4.	So'g'diyona shumtoli	4	4	4	4	3	3,8	Yuqori
5.	Yapon soforasi	4	4	3	3	3	3,4	O'rtacha-yuqori
6.	O'tkirbargli zarang	3	3	3	3	3	3,0	O'rtacha

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Qarshi shahrida uchraydigan daraxt turlari zaharli gazlarga nisbatan turlicha chidamlilikka ega. Eng yuqori chidamlilik Maydabargli qayrag'och va Sharq biotasi turlarida qayd etilgan bo'lib, ularning umumiy indeksi mos ravishda 4,4 va 4,2 ballni tashkil etdi. Bu daraxtlar SO₂ va NO kabi moddalarni barg yuzasi va ustitsa tuzilishi orqali samarali ushlab qoladi. Barg epidermisining mikrotuzilishi, trixoma va anatomik himoya mexanizmlari ularni nafaqat gazlar, balki chang va aerozollarni ham pasaytirishda muhim omilga aylantiradi. Shu bois, mazkur turlar Qarshi shahri sanoat hududlari, avtomobil yo'llari va aholi yashash maskanlari yaqinida keng ko'llanilishi maqsadga muvofiq.

Virgin archasi va So'g'diyona shumtoli turlari ham yuqori darajada moslashgan turlar sifatida qayd etildi. Ular gazlarni biokimyoviy parchalash va antioksidant himoya mexanizmlariga ega bo'lib, fotosintezning nisbatan barqaror saqlanishiga imkon beradi. Bu daraxtlar shahar ichidagi himoya daraxtzorlarida 2-yarusdagi yordamchi daraxtlar sifatida va aholi dam olish hududlarida qo'llash uchun mos keladi. Ayniqsa, Virgin archasi ninabarg morfologiyasi tufayli azot birikmalarini yuzada to'plashga qodir va havo sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yapon soforasi va O'tkirbargli zarang turlarining chidamlilik indeksi o'rtacha bo'lib, ularda zaharli gazlar ta'siri tezroq namoyon bo'ladi. Masalan, Yapon soforasi o'sishi tez bo'lsa-da, SO₂ va NO ta'sirida barglarida stress belgilari – sarg'ayish, fotosintez pasayishi – tez uchraydi. Shu sabab, bu turni sanoat manbaalariga yaqin joylarda emas, balki himoya daraxtzorlarining orqa qismida, havo almashinuvi yaxshi bo'lgan hududlarda ekish maqsadga muvofiq.

Chidamlilik indeksleri shaharning ekologik barqarorligini oshirishda daraxt tanlash qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi. Zaharli gazlarga chidamli turlar nafaqat atmosferani tozalashda, balki aholi salomatligini muhofaza qilishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Ularning himoya funksiyasi mikroiklimni yaxshilash, yuqori haroratlarni yumshatish, shamol tezligini pasaytirish va aerozollarni barg yuzasida ushlab qolish orqali namoyon bo'ladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Qarshi shahrida ko'kalamzorlash chora-tadbirlarini amalga oshirishda Maydabargli qayrag'och, Sharq biotasi, Virgin archasi va So'g'diyona shumtoli turlariga ustuvor ahamiyat berish lozim. Bu turlar sanoat zonalarida atrofida himoya kamarlari yaratish, avtomobil yo'llari bo'ylab filtrlash qobiliyati yuqori bo'lgan yashil yo'laklar tashkil etish va aholi yashash maskanlarida mos ko'kalamzor maydonlarni barpo etishda juda

samarali hisoblanadi. Shaharning ekologik barqarorligi ana shu turlarning to'g'ri tanlanishi va rejali joylashtirilishiga bevosita bog'liq.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. Биологические особенности софоры японской и значение её в пчеловодстве //Новая наука: теоретический и практический взгляд. Материалы международной научно-практической конференции. – 2020. – Т. 30. – С. 104-107.
2. Chaudhry S., Panwar J. Evaluation of Air Pollution Status and Anticipated Performance Index of Some Tree Species for Green Belt Development in the Holy City of Kurukshetra, India // International Journal of Innovative Research in Science & Technology. — 2016. — Vol. 2. — P. 269–275.
3. Berdiyev E.T. i dr. O'zbekistonda avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirish uchun manzarali daraxt-butalar assortimenti //O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. – 2019. – S. 154.
4. Qayimov A. Aholi turar joylarini ko'kalamzorlashtirish. Darslik. – Toshkent, 2012.
5. Qayimov A., Xolmurotov M.Z., Hamroev H.F. Ko'kalamzorlashtirishda ilmiy-izlanish. – Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2022.
6. Zhang Weikang, Li Yu, Wang Qiaochu, Zhang Tong, Meng Huan, Gong Jialian, Zhang Zhi. Particulate Matter and Trace Metal Retention Capacities of Six Tree Species: Implications for Improving Urban Air Quality // Sustainability. – 2022. – Vol. 14. – Article No. 13374. – DOI: 10.3390/su142013374.